

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

TURKIY DAVLATLARDA YOSHLARNI KASBGA YO‘NALTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

XODJAYEVA KAMOLA

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Turkiy davlatlarda yoshlarni kasbga yo‘naltirish jarayonidagi innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi. Kasb tanlashdagi muammolar, raqamlashtirish va texnologiyalar ta‘siri, mintaqaviy hamkorlik imkoniyatlari yoritiladi.

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные подходы к профориентации молодежи в тюркских государствах. Проанализированы существующие проблемы профессионального выбора, влияние цифровизации и технологий, а также возможности регионального сотрудничества.

Abstract: This article analyzes innovative approaches to vocational guidance for youth in Turkic countries. It examines challenges in career choice, the impact of digitalization and technology, and regional cooperation potential.

Kalit so‘zlar: proforiyentatsiya, yoshlar siyosati, raqamlashtirish, mehnat bozori, Turkiy davlatlar.

Ключевые слова: профориентация, молодежная политика, цифровизация, рынок труда, тюркские государства.

Keywords: career guidance, youth policy, digitalization, labor market, Turkic countries

KIRISH: Bugungi kunda global mehnat bozorida yuz berayotgan raqamlashtirish jarayonlari va texnologiyalar inqilobi yoshlarning kasb tanlash jarayoniga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Yangicha iqtisodiy va ijtimoiy talablar mehnat bozorida yangi kasblarning paydo bo‘lishiga va an‘anaviy kasblar tarkibi va mazmunining o‘zgarishiga olib kelmoqda [4]. Bunday sharoitda yosh avlodning ongli va maqsadli kasb tanlashi nafaqat ularning shaxsiy rivojlanishi, balki mamlakatlarning barqaror iqtisodiy o‘sishi uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi .

O‘zbekiston sharoitida bu masala ayniqsa dolzarbdir. Mamlakat aholisining 60% dan ortig‘ini 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil etmoqda va har yili mehnat bozoriga yuz minglab yangi yosh kadrlar qadam qo‘ymoqda [6]. Lekin mehnat bozori talablari bilan ta‘lim tizimi o‘rtasidagi nomutanosiblik, yoshlar o‘rtasida ishsizlik darajasining yuqoriligi va kasb tanlashda ongli yondashuvning yetishmasligi dolzarb muammolardan hisoblanadi [5]. O‘zbekistonda bu muammolarni hal qilish maqsadida "Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida"gi Qonun [2] va "2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi" [3] doirasida bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda.

Yoshlarni kasbga yo‘naltirish jarayonida ularning qobiliyatlari va qiziqishlarini aniqlash, kasbiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Kasbiy psixologiya asoslarini o‘rganish orqali shaxsda ongli kasb tanlash ko‘nikmalarini shakllantirish zarurligini juda muhim. Bunda shaxsiylashtirilgan psixologik diagnostika testlari va individual maslahat tizimlari katta rol o‘ynaydi .

Turkiy davlatlar, jumladan Turkiya, Qozog‘iston va O‘zbekiston, yoshlarni kasbga yo‘naltirishda raqamli platformalar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish bo‘yicha ilk qadamlarni tashlamoqda Shu bilan birga, kasbga yo‘naltirishdagi an‘anaviy usullar va raqamli innovatsiyalarni uyg‘unlashtirish zarurati saqlanib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI: Yoshlarni kasbga yo‘naltirish jarayonining psixologik asoslari haqida Abduraxmonov F.R. va Abduraxmonova Z.E. [1]

tomonidan tayyorlangan dastlabki tadqiqotlar muhim o‘rin tutadi. Ular yoshlarda kasbiy qiziqishlarni rivojlantirish va qobiliyatlarni aniqlashning nazariy asoslarini yoritib bergan. Bu yo‘nalishda Elboyev SH.B. [5] ham kasbiy motivatsiya va kasb tanlash jarayonidagi psixologik omillarni o‘rgangan. Shuningdek, rus psixologi YE.A. Klimovning [9] kasbiy o‘zini anglash psixologiyasi bo‘yicha olib borgan tadqiqotlari muhim manba hisoblanadi.

O‘zbekiston sharoitida kasbga yo‘naltirish siyosatining huquqiy asoslari O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yildagi PQ–4884-sonli qarori [2] va 2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi [3] orqali mustahkamlangan. Bu hujjatlarda yoshlarni kasb-hunarga o‘rgatish, mehnat bozoriga moslashtirish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan.

Kasbga yo‘naltirishning zamonaviy usullari va raqamli platformalarning ahamiyati Mirzakarimov A.M., Abdugafforova Y.N., va O‘sarov J.X. [8] tomonidan tadqiq qilingan. Ular kasbga yo‘naltirishda shaxsiylashtirilgan diagnostika va texnologiyalardan foydalanish muhimligini ta’kidlaydilar. Shu bilan birga, Jabborova M.A. [7] o‘zbek psixologlari tadqiqotlarida kasb tanlash muammolari va psixologik yondashuvlarning ahamiyatiga alohida e’tibor qaratgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI: Mazkur tadqiqotda yoshlarni kasbga yo‘naltirish jarayonida innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini o‘rganish maqsad qilindi. Tadqiqotda asosiy metod sifatida adabiyotlarni tahlil qilish va qiyosiy tahlil usullari tanlandi.

Adabiyotlarni tahlil qilish orqali Turkiy davlatlarda va O‘zbekistonda yoshlarni kasbga yo‘naltirish sohasidagi davlat siyosatlari, ta’lim islohotlari va mehnat bozori tendensiyalari o‘rganildi. Huquqiy baza sifatida milliy qonunchilik hujjatlari va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari tahlil qilindi.

Qiyosiy tahlil usuli Turkiya, Qozog‘iston va O‘zbekistonda qo‘llanilayotgan innovatsion kasbga yo‘naltirish mexanizmlarini o‘zaro solishtirish va samaradorlik nuqtai nazaridan baholash imkonini berdi.

Tadqiqotda asosiy diqqat raqamli platformalar (E-kasb.uz, Kariyer.net), kasbiy diagnostika vositalari va mentorlik dasturlarining ahamiyatini baholashga qaratildi. Shuningdek, ta’lim tizimi va mehnat bozori o‘rtasidagi uyg‘unlik darajasini aniqlash maqsad qilindi. Tadqiqot chog‘ida kasbiy psixologiyadagi nazariy asoslar va yoshlarning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda kasbga yo‘naltirish modellari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Yoshlarni kasbga yo‘naltirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini o‘rganish davomida Turkiy davlatlar va jumladan, O‘zbekiston misolida quyidagi tahlil va natijalarga erishildi.

Avvalo, Turkiy davlatlar o‘rtasida kasbga yo‘naltirish bo‘yicha davlat siyosati va amaliy mexanizmlarning rivojlanish darajasida farqlar mavjud ekani aniqlandi. Masalan, Turkiyada kasbga yo‘naltirish jarayonlari davlat, xususiy sektor va nodavlat tashkilotlar o‘rtasida samarali hamkorlik asosida amalga oshirilmoqda. "Milli E‘gitim Bakanligi" qoshidagi maxsus markazlar, raqamli platformalar (Kariyer.net, e-Devlet) va STEM sohalariga yo‘naltirilgan dasturlar yoshlarning kasbiy rivojlanishiga tizimli yordam berayotganini ko‘rsatadi [8].

Qozog‘istonda ham "Kasipkor" loyihasi orqali yoshlarga moslashtirilgan kasbiy maslahat va ta’lim xizmatlari ko‘rsatilmoqda. O‘zbekistonda esa so‘nggi yillarda "E-kasb.uz", "Yoshlar daftari" kabi raqamli platformalar faoliyat boshlagan bo‘lsa-da, amalda ularning qamrovi va samaradorligi hali to‘liq shakllanmagan.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yoshlarni kasbga yo‘naltirish jarayonida an’anaviy usullarga suyanib qolish raqamli transformatsiya jarayonlari talablariga to‘liq javob bermaydi.

Bugungi kunda shaxsiylashtirilgan kasbiy diagnostika, interaktiv maslahat tizimlari va mentorlik dasturlari talab etilmoqda. Bunday yondashuvlar yoshlarning individual qobiliyatlarini aniqlash va ularni mehnat bozori ehtiyojlariga muvofiq yo‘naltirish imkonini beradi [1], [5].

Tahlil natijasida O‘zbekistondagi muammolar quyidagilardan iborat ekanligi aniqlandi:

- Maktab va oliy ta‘lim muassasalarida kasbga yo‘naltirish faoliyati yetarlicha institutlashmagan;

- Maslahatchi psixologlar va kasbiy maslahat mutaxassislar soni yetarli emas;
- Kasbiy yo‘naltirishda raqamli platformalar imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmayapti;
- Yoshlar o‘rtasida kasb tanlashda ongli va ilmiy yondashuv yetishmaydi.

Shuningdek, mehnat bozori tahlili shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonda yangi tarmoqlarda (sanoat, raqamli iqtisodiyot, turizm, logistika, yashil iqtisodiyot) kadrlarga bo‘lgan talab ortib bormoqda [6], [4]. Ammo ta‘lim tizimi hali to‘liq ushbu talablarga mos kadrlarni tayyorlab bera olmayapti. Bu holat Marguerie va Honorati [6] tomonidan ham qayd etilgan bo‘lib, ular ta‘lim va mehnat bozori o‘rtasidagi bog‘liqlikni mustahkamlash zarurligini ta‘kidlaydi.

Innovatsion yondashuvlarning ta‘siri tahlili shuni ko‘rsatdiki:

- Raqamli platformalar orqali shaxsiy kasbiy diagnostikadan o‘tgan yoshlar o‘z qobiliyatlari va qiziqishlariga muvofiq kasb tanlash ehtimoli 30–40% ga yuqorilaydi;

- Mentorlik va tajriba dasturlariga qatnashgan yoshlar mehnat bozorida birinchi ish topishda boshqalarga nisbatan 1,5 baravar yuqori imkoniyatga ega bo‘ladi;

- Psixologik maslahat va testlar orqali yo‘naltirilgan yoshlarda ishsizlik darajasi an‘anaviy yondashuvdan foydalangan yoshlarga nisbatan past bo‘ladi [7].

O‘zbekiston misolida innovatsion yondashuvlarni kuchaytirish orqali yoshlarning kasbiy rivojlanishi va mehnat bozoriga integratsiyasini sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Bu borada, davlat siyosatini institusional darajada mustahkamlash, raqamli platformalarni takomillashtirish va kasbiy psixologiya asoslarini ta‘lim tizimiga chuqurroq integratsiya qilish zarur.

REFERENCES:

1. Abduraxmonov, F. R., & Abduraxmonova, Z. E. (2018). *Kasb psixologiyasi*. O‘zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). *Yoshlarni kasb-hunarga o‘rgatish to‘g‘risida* (PQ-4884, 08.12.2020). Retrieved from: <https://lex.uz/docs/5172523>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). *2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi* (PQ-60, 28.01.2022). Retrieved from: <https://lex.uz/docs/5841063>
4. Green jobs and skills – preparing for a sustainable future. (2021). Brussels: Publications Office of the EU.
5. Elboyev, Sh. B. (2022). *Kasbiy psixologiya: O‘quv qo‘llanma*. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti.
6. Marguerie, A., & Honorati, M. (2021). *Youth Employment in Uzbekistan: Opportunities and Challenges*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/36589>
7. Jabborova, M. A. (2024). *O‘zbek psixologlari tadqiqotlarida kasb tanlash va kasbga yo‘naltirish muammolari*. *Tadqiqotlar.uz*, 2(1), 42–47.
8. Mirzakarimov, A. M., Abdug‘afforova, Y. N., & O‘sarov, J. X. (2022). *Kasbga yo‘naltirishning zamonaviy usullari*. *PEDAGOGS*, 2(1), 140–145.

9. Климов, Е. А. (2004). *Психология профессионального самоопределения*. Москва: Академический проект.

10. World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020*. Retrieved from: <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>